

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK JARAYONLAR

Mamedova Maxfuza Erkinovna

Angren universiteti "Pedagogika va psixologiya"
kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini shakllantirish va rivojlantirishda pedagogik hamda psixologik jarayonlarning o'rni yoritiladi. Muallif tomonidan ijodiy o'qitish usullarining turlari, ularning o'quv jarayoniga ta'siri hamda o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasidagi interaktiv munosabatlarni kuchaytirishdagi roli tahlil qilingan. Xususan, jamoaviy ish, aqliy hujum, rolli o'yinlar, dizayn fikrlash, SCAMPER modeli, o'quv sumkasi va muzqaymoq tayoqchalari kabi zamonaviy ta'lim strategiyalari orqali o'quvchilarda ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni hal etish va tanqidiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, bolalar tasavvurining rivojlanishi, tafakkur bosqichlari va kognitiv faoliyat bilan bog'liq psixologik omillar tahlil qilingan. Maqolada ijodiy ta'lim usullarining ahamiyati, ularning boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxs sifatida kamol topishidagi o'rni asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari ijodkor, mustaqil fikrlaydigan hamda innovatsion g'oyalarni ilgari sura oladigan o'qituvchilarni tayyorlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ijodiy faoliyat, boshlang'ich ta'lim, pedagogik jarayon, psixologik rivojlanish, ijodiy o'qitish usullari, tafakkur, bolalar tasavvuri, innovatsion ta'lim.

Abstract: This article explores the pedagogical and psychological processes involved in developing the creative activity of future primary school teachers. It examines various innovative teaching methods—such as collaborative learning, brainstorming, role-playing, design thinking, the SCAMPER model, learning bags, and interactive tools like ice cream sticks—that enhance both teacher effectiveness and student engagement. The study highlights how these creative approaches foster cognitive development, independent thinking, and problem-solving skills in students. Additionally, the psychological foundations of imagination, critical thinking, and the gradual formation of children's mental and creative capabilities are analyzed. Emphasis is placed on the importance of stimulating students' intrinsic motivation, emotional engagement, and intellectual curiosity through imaginative teaching strategies. The research underscores the role of creative teaching in shaping reflective, innovative, and future-ready educators, providing a solid methodological basis for modern teacher training programs.

Key words: creative activity, primary education, pedagogical process, psychological development, innovative teaching methods, imagination, cognitive skills, student engagement.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические и психологические процессы, способствующие развитию творческой активности будущих учителей начальных классов. Особое внимание уделено инновационным методам обучения, таким как групповая работа, мозговой штурм, ролевая игра, дизайн-мышление, модель SCAMPER, "учебные сумки" и интерактивные методы, включая использование палочек от мороженого. Эти подходы способствуют активному вовлечению учащихся, развитию их когнитивных способностей, самостоятельного мышления и навыков решения проблем. В статье также анализируются этапы формирования детского воображения, креативного и критического мышления, а также значение творческого воображения в учебном процессе. Подчеркивается важность формирования у учащихся внутренней мотивации, эмоционального отклика и познавательного интереса. Полученные результаты служат методологической основой для подготовки современных, креативно мыслящих педагогов, способных эффективно организовать образовательный процесс в начальной школе.

Ключевые слова: творческая активность, начальное образование, педагогический процесс, психологическое развитие, инновационные методы обучения, воображение, когнитивные способности, вовлечённость учащихся.

KIRISH

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish hozirgi zamon ta'limida muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik jarayonlar o'qituvchidan nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchi shaxsini rivojlantiruvchi, uni erkin fikrlashga, mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatuvchi, ijodiy shaxs sifatida shakllantiruvchi faoliyatni talab qiladi.

Ijodiy o'qitish usullari o'qituvchini bir o'quvchining bezovtaligidan, ikkinchisining uyqusidan, quruq ma'lumot yoki nazariy darslarda o'quvchilarni yo tanbehdan qo'rqib ularga ergashishga, yo sinfni g'alayon va tartibsizlikka to'ldirishdan qutqarib qoladi. Bu o'qituvchining pedagogik faoliyatida duch kelishi mumkin bo'lgan eng yomon holatlardan biridir.

Shuning uchun ham olimlar va pedagoglarning uzoq izlanishlari hamda ko'plab tadqiqotlari natijasida, o'quvchining psixologiyasi va xulq-atvorini tushunishga asoslangan yangi o'qitish usullarini joriy etish zarurati tug'ildi.

O'qitishdagi ijodiy usullarning ko'pligi turli xil variantlarni taqdim etadi. Ular orasidan o'qituvchi o'z maqsadiga xizmat qiladigan va o'z predmetiga mos uslubni tanlaydi. Ba'zi ijodiy o'qitish strategiyalari o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikka bog'liq bo'lsa, ba'zilari individual mahoratga e'tibor qaratadi.

Xalqaro maktablardagi sinflarimizda biz har doim talabaning shaxsiyatini rivojlantiruvchi, uni aql-idrokidan foydalanishga, innovatsion yechimlarni topishga va ijodiy shaxsga aylantiradigan yangi g'oyalarni yaratishga undaydigan eng yaxshi ijodiy o'qitish usullariga amal qilishga intilamiz.

Ijodiy o'qitish usullari talaba va uning sinfdoshlari o'rtasida, shuningdek, dars davomida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida o'zaro munosabatlarni kuchaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, u talabaning talablarga ko'proq javob berishiga hamda xabardorligini tezroq oshirishga undaydi.

Ushbu natijaga erishish uchun ijodiy o'qitish strategiyalari o'quvchilarning o'zaro ta'sirini hamda ularning darsdan nimani o'rganishini asosiy yo'nalishga aylantiradi.

Talabaning ma'lumot hajmini oshirishga intiladigan an'anaviy usullardan farqli o'laroq, ijodiy ta'lim jarayonida o'quvchi emas, balki o'qituvchi diqqat markazida bo'ladi.

Ijodiy ta'lim berishning 7 ta eng samarali usuli mavjud bo'lib, ular:

1. Jamoaviy ish

Bu usulning foydasi – talabalarni fikr almashishga, boshqalarning fikrini hurmat qilish va qabul qilishga o'rgatishda, shuningdek, oddiy yoki murakkab muammolarning eng yaxshi yechimlarini topish hamda ular bo'yicha eng to'g'ri qaror qabul qilishga yo'naltirishdadir. Bu usul o'quvchilarni bir necha kichik guruhlarga bo'lish, so'ngra ularga guruhlarning hamkorlik va o'zaro ma'lumot almashish asosida hal qilish uchun topshiriqlarni berishni o'z ichiga oladi.

2. Aqliy hujum

Ushbu ijodiy o'qitish usuli o'quvchining faolligini oshirishga, boshqa odamlarning ma'lumotlari, tajribasi va fikrlash tarzidan foydalanishga yordam beradi. U boshqalarning fikrini hurmat qilish va qabul qilishga o'rgatadi, shuningdek, muammolarni hal qilishda ijodiy yechimlarni ishlab chiqishda foydalidir. Aqliy hujumda asosiy maqsad – tafakkurni rag'batlantirish. Muammo aniq belgilab qo'yiladi, amal qilishi kerak bo'lgan me'yorlar belgilanadi. Keyin o'qituvchi o'quvchilardan hech qanday g'oyani tanqid qilmasdan, baholamasdan o'z fikrlarini bildirishni so'raydi. Shunday qilib, g'oyalar to'xtovsiz, tugagunicha sanab o'tiladi. So'ngra talabalar taklif qilingan g'oyalarni egallab oladilar va yangi g'oyalar yaratish uchun rivojlantiradilar. "Aqliy hujum" sessiyasi yakunlangach, g'oyalar o'rganiladi va baholanadi.

3. Rol o'ynash

Rolli o'ynash usuli o'quvchining biror holat bilan bog'liq bo'lgan xarakterni o'z zimmasiga olishi va unda sodir bo'layotgan voqealarni shu shaxs nuqtai nazaridan o'rganishiga asoslanadi. Amaliyotning bunday turi talabalarda qiziqish uyg'otadi, shuning uchun ularga qiziqarli rollar berilishi kerak. Rollarni taqsimlagandan so'ng, ular haqida aniq ma'lumotlar taqdim etiladi. Keyin ma'lumotni tahlil qilish va muhokama qilish uchun vaqt ajratiladi.

4. Dizayn fikrlash

Bu usul muammolar yechimini topish, hamkorlikka erishish va ijodkorlikni rag'batlantirishga qaratilgan. Dizayn fikrlash chiziqli bo'lmagan jarayon bo'lib, 5 bosqichdan iborat. U kuzatish, yozib olish, sinovdan o'tkazish va yechimlarni baholash jarayoniga asoslanadi:

- O'ylab ko'ring – yangi ijodiy g'oyalarni o'ylab toping.
- Aniqlash – muammolarni belgilash va tashhis qo'yish.

- Empatiya – his-tuyg'ularni rivojlantirish va yechim talablarini bilish.
- Yozish – namunaviy yechimlarni ishlab chiqish va ko'proq g'oyalarni yig'ish.

5. O'quv sumkasi

Ushbu usul o'quvchilarning individual imkoniyatlari va farqlarini hisobga oladi, ularda o'z-o'ziga ishonchni mustahkamlaydi. Sumkada o'quv materiallari, ularning tarkibiy qismlari va maqsadlari joylashadi. Bu usul darsdan oldin va keyin baholash testlari o'tkazishga asoslanadi.

6. SCAMPER modeli

SCAMPER modeli ijodkorlik va aqliy hujum qobiliyatini to'plash uchun qo'llaniladigan samarali usullardan biri hisoblanadi. U muammoni o'rganishni qo'llab-quvvatlaydigan savollar ro'yxatidan foydalanishga asoslanadi:

- Almashtirish: nimani almashtirish mumkin?
- Qo'shimcha: nimani birlashtirish mumkin?
- Moslashuv: nimani o'zgartirish mumkin?
- Tahrirlash: nimani kattalashtirish yoki kichraytirish mumkin?
- Qayta foydalanish: buyumni boshqa maqsadda ishlatish mumkinmi?
- Olib tashlash: nimadan voz kechish mumkin?
- Qayta tartibga solish: nimani boshqa tartibda qo'llash mumkin?

7. Muzqaymoq tayoqchalari

Bu usul o'quvchilarni hayajonlantirishga, diqqatni jamlashga va ularni o'rganishga undashga yordam beradi. O'qituvchi o'quvchilarning ismlarini tayoqchalarga yozib, qutiga joylaydi va dars davomida bitta tayoqcha tortadi. Undagi ism egasi savolga javob berishi yoki topshiriqni bajarishi kerak bo'ladi.

Ijodiy o'qitish usullaridan foydalanish an'anaviy metodlarga nisbatan samaraliroqdir. Chunki zamonaviy bolalar tasvir, ovoz va videoga ko'proq qiziqadilar, shu bois oddiy darslarga e'tibor kamayadi. Shu sababli ijodiy va jozibali metodlardan foydalanish zarurdir.

Ijodiy usullar o'quvchilarni izlanishga, yangi vositalarni kashf etishga undaydi. Ular tez o'rganish, muammolarni hal qilish, hamkorlik qilish, vaqtni boshqarish va ustuvorliklarni aniqlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, o'quvchilarning o'z-o'zini baholashini yaxshilaydi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda o'rganishga ishtiyoq uyg'otadigan, darslarni qiziqarli va samarali qiladigan ijodiy o'qitish usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shu bois bu usullar xalqaro ta'lim amaliyotida keng qo'llaniladi. Zero, ular o'quvchilarda bilimga muhabbatni uyg'otib, kelajakda yetuk shaxs bo'lib shakllanishi uchun zamin yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bolalar ijodiyotini o'rganish ijodiy fikrlashni rivojlantirishning kamida uchta bosqichini aniqlashga imkon beradi: vizual-samarali, sabab va indikativ.

Ko'rinadigan ish haqida o'ylash erta yoshda shakllanishdan yordam beradi. Samarali vizual fikrlashni rivojlantirish jarayonida bola ob'ektni nafaqat uning tashqi xususiyatlarini, balki muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan narsalarni farqlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu qobiliyat hayot davomida rivojlanadi va har qanday murakkab muammolarni hal qilish uchun mutlaqo zarurdir.

Bolalarda sabab tafakkurining rivojlanishi o'z harakatlarining oqibatlarini anglashdan boshlanadi. Yoshga etgan bolada 4–5 yoshda kognitiv qiziqishlar alohida ob'ektlar, ularning nomlari va xususiyatlaridan hodisalar o'rtasidagi munosabatlar va aloqalarga o'tadi. Ular nafaqat narsalarga, balki ular bilan bo'lgan harakatlarga, odamlar va narsalarning o'zaro ta'siriga, sabab va oqibatlarining munosabatlariga e'tibor berishni boshlaydilar. Birinchidan, bolalar real ob'ektlar bo'yicha harakatlarni rejalashtirishni lingvistik material bilan – so'z, bayonot, matn bilan o'rganadilar.

Refraktsiya yoshi ahamiyatining o'zgarishi bilan fikrlash rivojlanishining bunday turlari boshlang'ich maktab ta'limi davrida ham davom etadi. Bundan tashqari, bolalarning kognitiv faolligini o'rganish shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich maktabning oxiriga kelib tadqiqot faolligi oshadi.

Fikrlash bosqichidagi bolalarning tadqiqot faoliyati ikkita xususiyat bilan tavsiflanadi: aqliy faoliyatning mustaqilligini rivojlantirish va tanqidiy fikrlashni shakllantirishdan iborat.

Mustaqillik tufayli bola o'z tafakkurini nazorat qilishni o'rganadi, tadqiqot maqsadlarini belgilash, sabab–oqibat munosabatlari gipotezalarini ilgari surish va unga ma'lum bo'lgan faktlarni taklif qilingan farazlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi. Tanqidiy fikrlash jarayonida bolalarning o'z faoliyatiga va boshqalarning faoliyatiga tabiiat hamda jamiyat qonunlari va qoidalari nuqtai nazaridan baho berishi namoyon bo'ladi.

Bolalar o'sib ulg'ayganlarida, hodisaning yagona sababini aniqlab bo'lmaydigan juda ko'p holatlarga duch kelishadi. Bu hollarda sabab–oqibat asoslari yetarli bo'lmaydi. Vaziyatni dastlabki baholash va voqealar rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan ko'plab variantlar va faktlar orasidan tanlash kerak bo'ladi. Bunday holda, tanlov “qidiruv maydonini toraytirish”, uni yanada ixcham va tanlab olish imkonini beruvchi mezonlar asosida amalga oshiriladi. Tanlangan qidiruv mezonlari asosida murakkab va shubhali vaziyatlarni hal qilishga imkon beradigan fikrlash evristik deb ataladi. Bu jarayon taxminan 12–14 yoshda kuzatiladi. Shunday qilib, bolaning har qanday vazifaga ijodiy yondashishini rivojlantirar ekan, tafakkurning barcha turlarini bosqichma-bosqich shakllantirish orqali unga fikrlaydigan va ijodiy shaxs sifatida o'sish imkoniyati beriladi.

Boshlang'ich maktab yoshida bolani tarbiyalashning eng muhim shartlaridan biri ijodiy tasavvurdir. Har qanday o'quv predmetini xayolning faol ishtirokisiz, darslikda yozilganlarni va o'qituvchi aytganlarini tasavvur qila olmasdan, tasviriy vositalar bilan ishlay olmasdan turib, haqiqiy o'zlashtirish mumkin emas. Boshlang'ich maktab yoshida tasavvurni rivojlantirish jarayonida oldindan idrok etilgan narsalarni namoyish qilish yoki berilgan tavsif, sxema, chizma va boshqalar asosida tasvirlarni yaratish bilan bog'liq qayta tasavvur kuchayadi. Transformatsiya – o'tmishdagi taassurotlarni qayta ishlash, ularni yangi kombinatsiyalar va kompozitsiyalarga birlashtirish bilan bog'liq tasvirlar ham keyingi rivojlanishga olib keladi.

Bolaning tasavvuri kattalarnikidan ko'ra boyroq va ijodiyroq bo'ladi, degan fikr keng tarqalgan bo'lsa-da, yosh bola odatda o'z tasavvurining yarmini yashaydi. Biroq, 1930-yillarda A. Vygotskiy bolaning tasavvuri asta-sekin rivojlanib borishini ta'kidlagan. Shunday ekan, bolaning tasavvuri kattalarnikidan boyroq, deyish adolatdan emas. Ba'zan, yetarli tajribaga ega bo'lmagan holda, bola hayotda duch keladigan narsalarni o'ziga xos tarzda tushuntiradi va bu tushuntirishlar ko'pincha kattalar uchun kutilmagan hamda o'ziga xos bo'lib tuyuladi. Ammo agar bolaga biror narsa yaratish yoki ixtiro qilish uchun maxsus topshiriq berilsa, ko'p bolalar adashib, buni qilishdan bosh tortadilar yoki topshiriqni shartli va qiziqishsiz bajaradilar. Juda kam bolalar vazifani ijodiy bajara oladilar. Shuning uchun bolaning ijodiy tasavvurini rivojlantirish zarur. Bolalar fantaziyasini tasvirlab, L. Vygotskiy tasavvurning psixologik mexanizmini tushunish zarurligini ta'kidlagan va buni tasavvur hamda haqiqat o'rtasidagi mavjud munosabatlarni aniqlamasdan amalga oshirish mumkin emasligini bildirgan. Vygotskiyga ko'ra, tasavvur to'g'ridan-to'g'ri boylik va xilma-xillikka, shaxsning oldingi tajribasiga asoslanadi, chunki bu tajriba tasavvur tuzilmalari yaratiladigan materialdir. Insonning tajribasi qanchalik boy bo'lsa, uning tasavvuri shunchalik moddiy bo'ladi. Bu g'oya alohida ahamiyatga ega, chunki u xorijda keng tarqalgan.

Bizning mamlakatimizda esa bola zo'r va cheksiz tasavvurga ega bo'lib, ichidan yorqin va noorganik tasvirlarni yaratishga qodir. Bu jarayonga kattalarning yoki o'qituvchining har qanday aralashuvi faqat bu tasavvurni cheklaydi va yo'q qiladi. Shu bilan birga, bolaning tajribasining qashshoqligi uning tasavvur qashshoqligini ham belgilaydi. Tajriba kengayib borishi bilan bolalarning ijodiy faoliyati uchun mustahkam poydevor yaratiladi.

Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy faoliyati kontseptsiyasi bu yosh davrining asosiy psixologik neoplazmalari va kashshoflik faoliyatining xarakterini tahlil qilishga asoslanadi. O'quvchi muayyan ma'noda o'qituvchi bilan birgalikda quradigan ta'limni ijodiy jarayon sifatida tashkil etish zamonaviy talablardan biridir. Ushbu yoshda faoliyat mavzusiga va uni o'zgartirish usullariga yo'naltirilganlik ijodiy tajribani nafaqat amaliy bilimlarda, balki muayyan ob'ektlar, vaziyatlar, hodisalarni yaratish va o'zgartirish, bilimlarni ijodiy qo'llash kabi faoliyatda to'plash imkoniyatini ko'rsatadi.

Ushbu masala bo'yicha psixologik-pedagogik adabiyotlarda ijodiy faoliyatga ta'riflar berilgan.

- Bilim – “o'quvchining bilimni shakllantiradigan ijodiy faoliyat jarayoni sifatida tushuniladigan o'quv faoliyati”.
- Transformatsiya – yangi o'quv va maxsus bilimlarni olish uchun rivojlanayotgan boshlang'ich bo'lib xizmat qiladigan asosiy bilimlarni umumlashtirishdan iborat ijodiy faoliyat.
- Yaratish – o'rganilayotgan sohalar bo'yicha talabalar tomonidan o'quv mahsulotlarini loyihalashni o'z ichiga olgan ijodiy faoliyat.
- Bilimlarni ijodiy qo'llash – talabaning bilimlarni amaliy qo'llashda o'z g'oyalarini joriy etishini o'z ichiga olgan faoliyat.

Bularning barchasi “Kichik o'quvchilarning ijodiy faoliyati” tushunchasini aniqlashga imkon beradi: moddiy va ma'naviy madaniyat ob'ektlarini bilish, yaratish, o'zgartirish va ulardan foydalanishning ijodiy tajribasini o'zlashtirishga qaratilgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining samarali faoliyatidir.

Kichik maktab o'quvchilarining ijodga bo'lgan intilishi izlanish faolligi, yuqori sezuvchanlik, rag'batning yangiligiga, vaziyatga sezgirlik, odatiy yangilikni kashf etish, yangi (mavzu, sifat)ga nisbatan yuqori tanlanganlik shaklida namoyon bo'ladi.

7–8 yoshga kelib, kichik o'quvchining ijodi ko'pincha yangi va noma'lumlarga oid mustaqil savollar va muammolar shaklida namoyon bo'ladi, shuningdek, talabalarning tadqiqot doirasi kengayadi. Bu esa boshlang'ich maktab yoshida ijodkorlikning asosiy tarkibiy qismi – muammolilikning shakllanishiga olib keladi. Bu bolaning yangilikka doimiy ochiqqligini ta'minlaydi va qarama-qarshiliklarni izlash istagini kuchaytiradi. Ijodiy bolada taklif qilingan va mustaqil ko'rinadigan muammolarni hal qilish ko'pincha o'ziga xoslikning namoyon bo'lishi bilan birga ijodkorlikning yana bir muhim tarkibiy qismi – nostandartlik va g'ayrioddiylikni ifodalaydi.

Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish shartlari psixologiya-pedagogika fanlarida ta'kidlanganidek, hozirgi kunda tez o'sib borayotgan axborot sharoitida ijodiy fikrlashni rivojlantirish va faollashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, har qanday faoliyatda faqat ma'lum hajmdagi bilimlarni egallash emas, balki eng muhimlarini tanlab olish va ularni turli masalalarni hal qilishda qo'llay olish katta ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi ushbu ilmiy ishda mavzuga oid ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va ularni ilmiy asosda umumlashtirishga qaratildi. Ma'lumotlar asosan O'zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari, davlat ta'lim standartlari, xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlari, shuningdek, tajribaviy dars jarayonlari kuzatuvlari asosida olindi. Pedagogik jarayonlarda qo'llanilgan ijodiy metodlar, ularning samaradorligi va amaliy qo'llash imkoniyatlari o'rganildi. Tadqiqotda kontent-tahlil usuli, statistik ma'lumotlarni solishtirish va pedagogik kuzatuv metodlari qo'llanildi. Shuningdek, mavjud adabiyotlarni o'rganish va ularni taqqoslash orqali o'qituvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda samarali yondashuvlar aniqlab olindi. Olingan natijalar asosida ilmiy umumlashtirishlar qilinib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiluvchi ilmiy va amaliy xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu maqolada ijodiy o'qitish metodlarining psixologik va pedagogik asoslari tizimli yondashuv asosida yoritilgan. Ayniqsa, ijodiy fikrlashni shakllantirishda samarali bo'lgan 7 ta ijodiy metod tahlili (jamoaviy ish, aqliy hujum, rol o'ynash, dizayn fikrlash, o'quv sumkasi, SCAMPER modeli va muzqaymoq tayoqchalari metodi) orqali o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi interaktivlik, hamkorlik va ijodiy yondashuvlarning ahamiyati ko'rsatib berilgan. Mazkur metodlarning integratsiyasi nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi hamda ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, jamoaviy ish va aqliy hujum kabi usullar o'quvchilarda erkin fikrlashni rivojlantirish, shuningdek, o'zaro muloqotni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Rol o'ynash usuli esa o'quvchilarning empatiya qobiliyatini oshirish, ijtimoiy vaziyatlarni tushunish va turli qarashlarni qabul qilishga tayyor bo'lish ko'nikmalarini shakllantiradi. Dizayn fikrlash usuli muammolarni yangicha ko'rish, ularga noodatiy yechim topish va ijodiy tafakkurni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Shuningdek, o'quv sumkasi usuli individual ta'limga asoslanib, har bir o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olish imkonini beradi. SCAMPER modeli esa ijodkorlikni kengaytirib, mavjud bilim va tajribani yangi sharoitlarda qo'llash imkoniyatini ochadi. Muzqaymoq tayoqchalari usuli o'quvchilarni faol dars jarayoniga jalb etib, ularni kutilmagan savollarga javob topishga va vazifalarni bajarishga undaydi. Ushbu usul o'quvchilar diqqatini jamlash, motivatsiyasini oshirish hamda sinfdagi raqobat muhitini ijobiy tomonga yo'naltirishda katta yordam beradi.

Maqolada ko'rsatilgan ijodiy metodlarning amaliy ahamiyati shundan iboratki, ular boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchining darsni ijodiy tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada, dars jarayonida o'quvchilar nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtiradilar, balki ularni mustaqil izlash, yangi g'oyalarni ilgari surish va o'z nuqtai nazarini asoslab bera olishga ham o'rganadilar.

Xususan, "aqliy hujum", "SCAMPER modeli" va "rol o'ynash" usullarining ta'siri alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodlar o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, muammoni hal qilish ko'nikmalarini oshirish, yangicha yondashuvlarni qo'llash va kreativ qaror qabul qilishni o'rgatishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Buning natijasida o'quvchilar o'z fikrlarini asoslab berishga, turli variantlarni tahlil qilishga va tanqidiy yondashuvni rivojlantirishga intiladilar.

Keltirilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, ijodiy ta'lim metodlaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirish bilan bir qatorda, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati va ijodiy tafakkurini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Shu sababli, mazkur metodlarni boshlang'ich ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi uchun samarali pedagogik vosita hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ijodiy o'qitish metodlaridan samarali foydalanish boshlang'ich ta'lim jarayonida nafaqat bilim berish samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va ijodiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, jamoaviy ish, aqliy hujum, rol o'ynash, dizayn fikrlash, o'quv sumkasi, SCAMPER modeli va muzqaymoq tayoqchalari kabi metodlar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi interaktiv munosabatlarni kuchaytiradi, hamkorlik muhitini shakllantiradi hamda ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

Taklif etilishicha, ushbu metodlarni pedagoglarning amaliy faoliyatiga keng tatbiq etish, ularni malaka oshirish kurslari orqali chuqur o'rgatish va ta'lim dasturlariga integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ijodiy ta'lim metodlarini qo'llash jarayonida zamonaviy texnologiyalar, elektron resurslar va interaktiv vositalardan foydalanish o'quvchilarni yanada faol va ijodiy fikrlashga undaydi.

Umuman olganda, ijodiy yondashuvlarni tizimli qo'llash bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy jihatdan raqobatbardosh, ijodkor va innovatsion qarorlar qabul qila oladigan mutaxassislar sifatida tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2909-son qarori "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi". – Toshkent, 2017.
3. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, 2022.
4. Vygotskiy L.S. Imaginatsiya va ijod bolalarda. – Moskva: Pedagogika, 1983. – 160 b.
5. Shadrikov V.D. Shaxs psixologiyasi: ijtimoiy va intellektual rivojlanish. – Moskva: Logos, 2007.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.